

Equipe executora: professores do DGEO**/UFPE, professora do PROFICAM/UFOP***, professor do DM/UFPE**** e discentes da UFPE!

Entregas: produtos didáticos audiovisuais, arquivos pdf com conteúdo didático, jogos...

Objetivo: difundir o Sensoriamento Remoto aplicado à Geologia!

<https://www.youtube.com/@atraves.dos.espectros>

<https://www.instagram.com/atraves.dos.espectros>

[ATRAVESDOSESPECTROS.MY.CANVA.SITE](https://www.canva.com/AtravesDosEspectros)

Nossa história em quadrinhos...

PROJETO ATRAVÉS DOS ESPECTROS (2025-2026)

PARTE 2

O MEIO

DOI: 10.5281/zenodo.18051335

O Projeto de Extensão Através dos Espectros da UFPE* foi iniciado em 01/09/2025, com as seguintes características:

Equipe executora: professores do DGEO/UFPE, professora do PROFICAM/UFOP***, professor do DM/UFRPE**** e discentes da UFPE!**

DOI: 10.5281/zenodo.18051335

* Universidade Federal de Pernambuco
Departamento de Geologia *Programa de Pós-Graduação em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração/Universidade Federal de Ouro Preto
****Departamento de Matemática/Universidade Federal Rural de Pernambuco

Mas, o que foi feito em 6 meses?

DOI: 10.5281/zenodo.18051335

O Projeto de Extensão Através dos Espectros, no seu primeiro semestre, gerou produtos para ensino do Sensoriamento Remoto Geológico...

DOI: 10.5281/zenodo.18051335

... com alcance gratuito a todas as pessoas!

**O INÍCIO DA
DEMOCRATIZAÇÃO
DO SENSORIAMENTO
REMOTO!**

*Criação de canais de comunicação
no Instagram e Youtube...*

<https://www.youtube.com/@atraves.dos.espectros>

<https://www.instagram.com/atraves.dos.espectros>

... e de sítio eletrônico, todos como ferramentas de difusão do conhecimento!

SITE!

DOI: 10.5281/zenodo.18051335

ATRAVESDOSESPECTROS.MY.CANVA.SITE

*Reunião com a
equipe executora e
definição de 5
fases de trabalho:*

*Fase da
geração
da
primeira
biblioteca
espectral
do projeto
de
extensão!*

Biblioteca Espectral

Fase “Imagens e Paisagens” para ensino de interpretação de imagens digitais em diferentes contextos geológicos!

Fase “E agora? Para que faixa eu vou?”, focada na discussão sobre a melhor escolha de imagens/ comprimentos de onda para desvendar alvos...

ALTO EM
Sensoriamento Remoto
Geologia
Criatividade

O PROJETO DE EXTENSÃO ATRAVÉS DOS ESPECTROS APRESENTA

DOI: 10.5281/zenodo.17049549

A ESPECTROSCOPIA DE REFLETÂNCIA EM QUADRINHOS

Nossa história em quadrinhos...

PROJETO ATRAVÉS DOS ESPECTROS (2025-2026)

DOI: 10.5281/zenodo.16519523

PARTE 1

O INÍCIO

Fase de “Quadrinhos”, com a produção de obras com linguagem e comunicação visual facilitadoras e inovadoras ao ensino de Sensoriamento Remoto na Geologia!

E a fase de desenvolvimento inicial de jogo educativo de Sensoriamento Remoto Geológico para o ensino técnico e superior...*

DOI: 10.5281/zenodo.18051335

**Em conjunto com o projeto de extensão TABULAB da UFRPE.*

*Para gerar a primeira biblioteca espectral do projeto **Através dos Espectros**, dados de refletância espectral foram previamente obtidos no **ITV*** e **IG/UNICAMP****...*

... com a organização, a interpretação e a catalogação de dados espectrais realizadas...

DOI: 10.5281/zenodo.18051335

**Instituto Tecnológico Vale*

***Instituto de Geociências/Universidade Estadual de Campinas*

... pelos discentes extensionistas...

DOI: 10.5281/zenodo.18051335

... seguida da divulgação sistemática e explicativa do comportamento de minerais, rochas e outros materiais em mídias sociais...

**Sophia Maria e
Emmanuel Marinho**

Ametista

Biotita

**Emmanuel Marinho
e Sophia Maria**

Litioforita

Petalita

Klayver Lins

Quartzo rosa

André Bigio

Amazonita

Morganita

**Thiago
Feliciano**

Veio de quartzo sulfetado e oxidado

Dolomito

Lourinaldo

Fengita-flogopita xisto

Actinolita-flogopita xisto

Karen

Turmalina elbaíta azul

Amariah e Thor

Diego

Turmalina Paraíba

Grafita

Albert

Turmalina elbaíta vermelha

Com esse acervo catalogado e divulgado pela equipe executora, a fase 1 do projeto se encerra para iniciar as fases de interpretação de alvos geológicos em imagens digitais, novos quadrinhos...

**RUMO À
FINALIZAÇÃO DO
ANO 1 DO PROJETO
DE EXTENSÃO!**

CONTINUA...

Parte dos elementos usados nesse documento são provenientes do programa Canva. Fotografias autorais de membros do projeto foram processadas com a ferramenta associada ao programa Canva denominada *Cartoonify*. Algumas imagens foram geradas usando a ferramenta Microsoft Designer.

Como citar?

Carrino, T.A., Monteiro Lima, H. Correa Pabón, R.E., Oliveira, S.M.F., Marinho, E.F.R.J.C., Bigio Gomes, A., Silva, K.W.L., Santos, T.F., Santos Neto, L.H., Alves, D.B., Langer, T., Lima, A.T.G., Barbosa, K.G.S., Sartório Filho, A.F., Gusmão, R.B., Pitombeira, J.P.A., Bertotti, A.L., Oliveira, W.A.S., Santos, L.C.M.L., Piovesan, E.K. (2026). Projeto Através dos Espectros (2025-2026). Parte 2 - O meio. Zenodo. 18 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18051335>

